

PAXTANI JINLASH TEXNOLOGIYASINING TEXNIK TAVSIFI

Abdukarimov Tolibxon Tohirxon o'g'li

Namangan muhandislik texnologiya instituti

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

Tolibxontolibxon00@gmail.com

Shamshidinov Ibrohimxon Muminxon o'g'li

Namangan muhandislik texnologiya instituti

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

Mamaraimov Sardor Ilyas o'g'li

Namangan muhandislik texnologiya instituti

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

Annotatsiya – Ushbu maqolada paxta jinlash texnologiyasining texnik ta'vsiifi ilmiy yoritib o'tiladi. Jinlash uchun qanday bosqichlarni amalga oshirish, ishlab chiqarish binolarining ahamiyati haqida ilmiy fikrlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar – Jinlash, chigitli paxta, tavsif, texnologik jarayon, operatsiya, tola, chigit, bino, linterlash, chiqindi, mahsulot, zichlamoq, sex, uskuna, sanoat, nav, jarayon.

TECHNICAL DESCRIPTION OF COTTON GINNING TECHNOLOGY

Abdukarimov Tolibxon Tohirxon o'g'li

Namangan Institute of Engineering Technology

The direction of the technology of primary processing of natural fibers

Tolibxontolibxon00@gmail.com

Shamshidinov Ibrohimxon Muminxon o'g'li

Namangan Institute of Engineering Technology

The direction of the technology of primary processing of natural fibers

Mamaraimov Sardor Ilyas o'g'li

Namangan Institute of Engineering Technology

The direction of the technology of primary processing of natural fibers

Abstract - This article provides a scientific description of the technology of cotton ginning. Scientific ideas on what steps to take to demilitarize, the importance of production facilities are described.

Keywords - Ginning, seed cotton, description, technological process, operation, fiber, seed, building, linting, waste, product, compaction, sex, equipment, industry, variety, process.

Barchamizga ma'lumki, jinlash – chigitli paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonining asosiy operatsiyasi hisoblanib, bunda paxta tolasi chigitidan ajratilish jarayoni hisoblanadi. Paxtani jinlashda biz asosiy binodan, bosh ishlab chiqarish binosidan foydalanamiz. Bosh ishlab chiqarish binosida, asosan, jinlash va tola tozalash, linterlash, tolali chiqindilarni qayta ishlash hamda tayyor tolali mahsulotlarni tayyorlash (zichlash) sexlari joylashgan bo'ladi.

Oqim yo'lli uskunar majmuasi sanoatga joriy qilingandan boshlab, chigitli paxtani tozalash majmualarini ham bosh ishlab chiqarish binosiga o'qim tavsiya qilingan, lekin majburiy emas.[1] Arrali jinlarda o'rta tolali chigitli paxtaning hamma sanoat navlari va uzun tolalarning IV-V sanoat navlari tolasi chigitidan ajratiladi. Bosh ishlab chiqarish binosida quyidagi asosiy texnologik jarayonlar bajariladi:

- ◆ chigitli paxtani jinlash, ya'ni tolasini chigitdan ajratish;
- ◆ jinlangan (ajragan) tolanini tozalash;
- ◆ jinlashdan keyingi chigitni tozalash va linter uskunalarida momig'ini ajratish (linterlash);
- ◆ jinlashda, linterlashda paydo bo'lgan tolali chiqindilarni tozalash va regeneratsiyalash;

◆ tolali tayyor mahsulotlarni zichlash asosida toylash.

Yuqorida keltirilgan texnologik jarayonlarni amalga oshirish uchun:

◆ jinlash va tola tozalash sexlarida: 3XДЦМ, ДП-130, 4ДП-130, 5ДП-130, 6ДП-210 jinlar, uchta arrali silindrlil 1БП, 2БП, 3-ОБПМ tola tozalash uskunalaridan foydalaniladi. 1997- yildan boshlab yuqorida ko'rsatilgan tola tozalagichlarning takomillashtirilgan bir arrali silindrlil 30БП-МУДБПУ va 2БПУ rusumlari ishlab chiqarishga joriy etildi;

◆ linterlash sexi va momiqni tozalash jarayonida: ПМП-160М, 5-ЛП, 6-ЛП linterlari, ОБМ-А-И, ПОБ, 2-ПОБ momiq tozalagichlari o'rnatiladi;

◆ tolali tayyor mahsulotlarni toylash sexlarida ДА-8237, ДБ-8237, ДБ-8238 АК ДБ 8238.31 gidropress qurilmalari o'rnatiladi.[2]

Tolani chigitdan ajratish va uni tozalash texnologiyasini ta'minlashda quyidagi uskunalar majmuasidan foydalanadi:

3-ХДЦМ rusumli 80 ta arrali jinlari o'matilgan bo'lsa:

CC15-A => ШРХ => 4:(ПД => 3-ХДЦМ => 3-ОБПМ) o'rnatiladi.

ДП-130,4ДП-130, 5ДП-130 rusumli 130 ta arrali jinlari o'matilgan bo'lsa:

CX => ШРХ => 3:(ПД => ДП-130 => 1БП);

CX => ШРХ => 3:(ПД => 4ДП-130 => 2БП) o'rnatiladi.

Tolani tozalashni kuchaytirilgan variantlari bo'lsa:

CX =« ШРХ => 3:(ПД => 5ДП-130 => 2БП => БП К).

Agar qiyin tozalanadigan seleksion navlari bo'lsa, u holda jinlarning ish unumdorligi 10+15% ga pasayadi. Jinlashdan oldin chigitli paxtaning iflosligi umumiy ko'rsatkichlarga to'g'ri kelishi kerak. Jin uskunalarini tolani chigitdan ajratish jarayonida qo'shimcha toladagi o'luklar bilan iflosliklardan ham ajratadi, ya'ni chigitli paxtani jinlash texnologiyasi ichida tolani tozalash jarayoni ham mavjud.[3]

Jinning tozalash samaradorligi formula yordamida aniqlanadi. Chigitli paxtani jinlash jarayonidan so'ng ajralgan chigitda kalta tolali momiq (lint) qoladi, ana shu momiqqa uning tukdorligi deyiladi.[4] Arrali jinlarni ishlatish davrida uning ish unumdorligini pasaymasligi va ajraladigan tola sifatini saqlab qolish maqsadida smena davomida kamida ikki marta har bir jinning xomashyo g'olasi (valigi)ni jinning ish

kamerasidan olib tashlash kerak. Buning uchun jinga chigitli paxta uzatilishini to'xtatib, xomashyo g'olasining kamida 0,5+1,0 minut ishlashi davom ettirilib, kamerani ishchi holatdan chiqargandan keyin xomashyo g'olasini jin oldidagi maydonchaga olib tashlanadi.

Jinlarni ishga qo'shgandan keyin tashlangan xomashyo g'olasi jinning ishchi kamerasiga qaytadan asta-sekin qo'shib ishlanadi. Chigit yig'ishtirish konveyeridagi chala jinlangan chigitni tolaga qo'shib toylashga ruxsat etilmaydi.

Arrali jinli paxta tozalash zavodlarida tolani iflos aralashmalari nuqson va qusurlardan tozalashda to'g'ri oqimli 3OBII-M, 1BII va 2BII hamda 2BIIV turidagi tola tozalagichlardan foydalaniladi.

3-OBII, 1BII rusumidagi tola tozalash uskunalari uchta arrali seksiyadan tashkil topgan, tozalash rejasiga bog'liq holda uning bitta, ikkita va uchta seksiyasini ishlatish mumkin. Chigitli paxtani jinlash jarayonida ajralgan tolalar 1BII tola tozalagichda tozalanib, tola uzatish quvuri orqali toylash sexiga beriladi. Tolasi ajragan paxta chigiti, vintli konveyer yordamida yig'ishtirilib, keyin momig'ini olish uchun linterlash jarayoniga uzatiladi.[5]

Jinlash va tolani tozalash jarayonida ajralib chiqqan tolali chiqindilar va o'luklar yig'ishtirilib, «Tolali chiqindilarni qayta ishlash» sexiga beriladi. Jin qatoridagi uskunalarining ish unumdorligi avvalo chigitli paxtaning sanoat va seleksion navlariga, quritish hamda tozalash sexlarining ishlash tartibiga bog'liq. Jinning arrali silindridagi arra disklar soni 130 ta yoki 80 bo'lishi sababli, ularning ish unumdorligini bitta arrali diskning soatiga qancha kilogramm tola ajratishiga qarab hisoblanadi. (kg tola / arra soat)

Birinchi sanoat navi qo'l terimli chigitli paxtalarni jinlashda arra diskasi soatiga 14-H5 kg tola ajratish unumdorlikda ishlashi mumkin. Ajratilgan toladagi nuqsonlarning darajasini kamaytirishda asosiy maqsad tolaning tashqi ko'rinishini yaxshilashdan iborat, ya'ni tolaning sinfini ko'tarish uchun kerak.

Agar jinlashga beriladigan chigitli paxta oddiy tozalanadigan navlarga kiradigan bo'lsa, u holda tola tozalagichlarni chigitli paxtaning dastlabki ifloslik darajasiga qarab, to'g'ri keladigan ikkitadan bittasini texnologik jarayonga qo'shib ishlatiladi. Lekin paxta tozalash zavodlari uchun tolani kuchaytirilgan texnologik jarayondan foydalanib

tozalash majburiy emas.[6] Bu jarayondan paxta tozalash zavodi sharoitini, xomashyo bazasini chuqur tahlil qilgandan keyin foydalanish kerak.[7]

Shunday qilib, paxta tozalash zavodlarida tola yoki lintni paxta chigitidan maxsus uskunalarning arrali silindr tishlari yordamida ajratib olinadi, ushbu ajratish operatsiyasini jinlash yoki linterlash jarayoni deb ataladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.«O'zpaxtasanoat» uyushmasi. «Paxta tozalash sanoati korxonalarining asosiy texnologik dastgohlarini sozlash bo'yicha amaliy tavsiyanoma», Toshkent. 2002- y.

2.«O'zpaxtasanoat» uyushmasi. «Paxtani dastlabki qayta ishlash», o'quv qo'llanma. T., «Mehnat», 2002.

3.«O'zpaxtasanoat» uyushmasi. «Paxta tozalash sanoatida mehnat muhofazasi, o'quv qo'llanma. «Toshkent islom universiteti», 2003.

4. *H.A. Alimova* va boshqalar. «Yangi texnologiyalami tatbiq etish va ularning natijalari». Toshkent, «TTESI», 1999.

5.*M.A. Bobojonov*. «Texnologik jarayonlarni loyihalash» ma'ruza kursi. Toshkent, «TTESI», 2006.

6.*M.A. Bobojonov*. «Paxta tozalash sanoati korxonalarini loyihalash» ma'ruza kursi. Toshkent, «TTESI», 2006.

7.«O'zengilsanoatloyiha» loyihalash instituti tomonidan 2000-2006 yillar oralig'ida paxta tozalash zavodlarini yangidan loyihalash va takomillashtirish bo'yicha tayyorlangan loyiha materiali va hujjatlari.